

Notas para una aproximación a la historia del auditorio Ambrosio Oropeza de la Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado

Naudy Trujillo Mascia
Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado
Barquisimeto, Venezuela

naudytrujillo@ucla.edu.ve

DOI: [10.5281/zenodo.14679841](https://doi.org/10.5281/zenodo.14679841)

Naudy Trujillo Mascia, Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado
Médico veterinario; magister y doctor en Historia, profesor titular a dedicación
exclusiva, coordinador de la Cátedra de Historia, Ética y Deontología de la Medicina
Veterinaria del Decanato Ciencias Veterinarias de la UCLA, secretario ejecutivo del
Cihalc -Fundación Buría, presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la
Medicina Veterinaria, Individuo de Número del Centro de Historia Larense.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9582-0655>.

Esta nota pretende concentración de información dispersa, en cuanto a datos de órdenes testimonial, bibliográfico y referencial que orientan un análisis acerca de la historia del Auditorio Ambrosio Oropeza, con la intención de servir de orientación en una investigación formal y de mayor amplitud sobre el tema que debe realizarse con base a los fondos documentales institucionales.

La actual Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) nace como Centro Experimental de estudios Superiores (Cedes) por el Decreto del Ejecutivo Nacional N° 845 del 22 de septiembre de 1962. Como sede para iniciar su funcionamiento al Cedes le fue adjudicado el edificio que otrora ocupara el Hotel Cuatricentenario o Nueva Segovia, construido precisamente para conmemorar los cuatro siglos de la fundación de la ciudad de Barquisimeto en 1952 y que tuvo una vida efímera, de apenas 10 años, cuando culminó con su cierre y adquisición por parte del Estado venezolano.

Paulatinamente, y a medida que fue creciendo su estructura administrativa y académica, el Cedes fue requiriendo una expansión en cuanto a sus edificaciones que motivó en principio, hacia 1963, el diseño de un proyecto de infraestructura encaminado hacia una ciudad universitaria ubicada en el oeste de la ciudad; este proyecto estuvo a cargo de los reconocidos arquitectos Beltrán Alfaro y Américo Faillace, célebres por su trabajo en la planificación urbanística de la Universidad de Carabobo y en el diseño de importantes edificaciones públicas y privadas en Caracas.

Este proyecto contemplaba, por supuesto, un auditorio que se convertiría en el Paraninfo o Aula Magna de la creciente "Universidad de Lara". No obstante, por razones de índole política y económica este proyecto de una única Ciudad Universitaria no pudo ser concretado y eventualmente fue sustituido, hacia 1967, por un programa de expansión de infraestructura de la ahora Universidad de la Región Centro Occidental (URCO), heredera del primigenio Cedes, caracterizado por un modelo geoestratégico descentralizado propuesto por el Rector, el Dr. Argimiro Bracamonte, en el que la presencia de la universidad se dispersaba espacialmente en todo el ámbito de la región con una sede en Barquisimeto diversificada en 4 Ciudadelas Universitarias (Obelisco, Hospital Central, El Ujano y Tarabana) satélites de un Núcleo Central localizado en el Edificio Rectoral, el antiguo hotel Nueva Segovia, única edificación institucional al momento y en donde funcionaban por esos días las escuelas de Medicina, Agronomía y Medicina Veterinaria además de todas las oficinas académico administrativas.

Tal proyecto, en consecuencia, requería de la consolidación y el desarrollo de ese núcleo central que comenzó, con el apoyo de los ejecutivos regional y nacional, para la adquisición, adjudicación por comodato o alquiler de inmuebles en los alrededores que fueron refaccionados, adecuados, unificados y vinculados a propósito de convertirlos en dependencias universitarias. Tal es el caso del complejo de residencias militares, con un área de una manzana, ubicado en el ángulo noreste del Rectorado de la URCO y en donde se encontraba el llamado Edificio de los Militares construido en la primera mitad de la década de 1960s para albergar a la oficialidad, y sus familias, de las recién creadas grandes unidades castrenses de Barquisimeto, la Base Aérea "Tte. Vicente Landaeta Gil", con su Escuadrón de Bombardeo B40 y su Grupo Aéreo de Caza #12, además del cuartel de la 3ra División del Ejército. Hecho de demuestra el auge de la importancia de la ciudad en esos tiempos y que de alguna manera también explica la creación una universidad

en la región.

En esos terrenos de la Nación, administrados en ese momento por el Ministerio de la Defensa, se construyó además a finales de la década de los años 60 el llamado Edificio El Cafetal al cual se le daría según se entiende uso residencial pero que al parecer terminó siendo por breve tiempo la sede del Banco Agrícola y Pecuario, cuya sede nacional fue decretada en Barquisimeto y proyectada para funcionar en el edificio Negra Susana, que se construía justo en frente de la Gobernación del estado Lara, en el centro de la ciudad.

Precisamente, entre los edificios Los Militares y El Cafetal eventualmente se construiría el Auditorio requerido por la URCO para la celebración de actos públicos en el desarrollo de sus actividades académicas y culturales. Entre abril y julio de 1969 egresaron las primeras promociones de la URCO, Medicina, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria; siendo efectuados sus actos académicos en el Teatro Juárez por no contar la universidad con auditorio propio y por ser el epicentro cultural además del espacio de ese tipo de mayor envergadura de la ciudad por encima de los auditorios del liceo Lisandro Alvarado, del Hospital Central, del Colegio de Médicos, de la Casa Sindical, de la escuela Gualdrón, de la escuela Costa Rica y del liceo Mario Briceño Iragorry.

Por datos suministrados por integrantes de las promociones las segundas promociones de Medicina, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria egresadas en 1970 y las terceras promociones de esas mismas carreras egresadas a finales de 1971 también tuvieron sus actos en el Teatro Juárez, que continuaba funcionando accidentalmente como paraninfo universitario. Sin embargo, otros datos testimoniales sugieren que la construcción del Auditorio de la URCO se extendió entre los años 1969 y 1971 y que lo primero que estuvo listo fue precisamente su vestíbulo, el cual se contemplaba ya tempranamente como galería de arte, a la usanza de muchísimas de las mejores salas del mundo.

Este dato lo hemos confirmado con reseñas hemerográficas que dan cuenta de exposiciones en la galería Rafael Monasterios de la Universidad de la Región Centro Occidental entre los años 1969 al 1972, con la participación de artistas plásticos de renombre como Chemaríá Giménez, Alirio Echeverría y Luis Guarenas.

Precisamente, en 1970 fallece en su Carora natal a los 66 años el destacadísimo abogado, politólogo, constitucionalista, político, escritor y ganadero Ambrosio Oropeza Coronel; quien se desempeñó como consultor jurídico de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945), diputado a la Asamblea Nacional Constituyente (1946), como uno de los redactores de la Constitución de 1947 y Senador del Congreso Nacional entre 1958 y 1964. Siendo en ese momento Gobernador del estado Lara su coterráneo Rafael Andrés Montes de Oca Escalona y Rector de la URCO el Dr. Bracamonte su compañero, junto a Froilán Álvarez Yépez, en la bancada larense en la cámara del Senado, no es difícil entender porqué le fue adjudicado su eponimato al naciente espacio que representa el crisol del desarrollo intelectual y del futuro.

Así que es muy probable que en el año 1972 la URCO estrene nuevo nombre, ya que en junio de 1971 se aprobó su cambio de denominación a Universidad Centro Occidental (UCO), y nuevo paraninfo, el auditorio Ambrosio Oropeza. Las primeras referencias de utilización de este auditorio las obtenemos de testimonios de integrantes de las cuartas promociones de Medicina, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria egresadas en diciembre de 1972 y que tuvieron en este espacio sus respectivos actos de grado.

En 2022 se celebraron sus 50 años; año jubilar que ameritó una celebración

140 *Notas para una aproximación a la historia...* **Naudy Trujillo Mascia.** 137-140

por todo lo alto para honrar esta mole de de hierro y concreto que es el **¡Espacio,
por excelencia, de la Luz y la Verdad!**